

**ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ НА
ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ НА УЧАСТКАХ СКОРОСТНОГО И
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ АО
"ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙЎЛЛАРИ"**

Абдуалиев Элёрбек Бегалиевич

Ташкентский государственный транспортный университет,

Узбекистан, г.Ташкент

ElyorbekAEB@mail.ru

Эшонов Фарход Файзуллахужаевич

Ташкентский государственный транспортный университет,

Узбекистан, г.Ташкент

Мирханова Мавжуда Михайловна

Ташкентский государственный транспортный университет,

Узбекистан, г.Ташкент

Аннотация: В данной статье проведен анализ водопропускной способности трубы и на основе полученных данных исследовано влияние на состояние пути.

Ключевые слова: Трубы, рельсы, неровности, измерения, показатель, заливания труб опытный участок.

Abstract: In this article, the analysis of the culvert capacity of the pipe is carried out and, based on the data obtained, the effect on the state of the path is investigated.

Keywords: Pipes, rails, irregularities, measurements, indicator, filling of pipes experimental section.

Долговечность рельсов, комфортабельность движения скоростных и высокоскоростных поездов, износ подвижного состава во многом связаны с состоянием водопропускных труб. В данной статье рассмотрены исследования взаимосвязей между эксплуатационным состоянием

водопроектных труб и качеством и безопасностью дорожного движения, также проводились для дорог с усовершенствованием верхнего строения пути[1.3.4.6.8.10]. Для вероятностной оценки и анализа зависимости транспортно-эксплуатационного состояния верхнего строения пути от эксплуатационного состояния водопроектных труб необходимо ранжировать данные о видах дефектов в зависимости от фактора наилучшим образом позволяет описать эту взаимосвязь. Определение взаимосвязи между состоянием водопроектной трубы и качеством верхнего строения пути выполняется через величину засыпки насыпи над трубой, так эта характеристика позволит также косвенно учесть величину воздействия транспортной нагрузки на сооружение и устойчивость (сопротивляемость) насыпи этому воздействию.

На эксплуатируемых дорогах величина насыпи над трубой складывается из сочетания двух элементов: толщина защитного слоя (насыпи) над трубой и толщина слоев конструкции дорожной одежды. Так как на эксплуатируемой дороге не допускается устанавливать толщину насыпи над трубой прямым методом (бурением скважин) из-за возможности повреждения и разрушения тела трубы, средняя толщина насыпи над трубой определялась геометрически, по результатам нивелирного хода или тахеометрической съемки. Систематизацию дефектов водопроектных труб выполнили по двум категориям: дефекты водопроектных труб и дефекты на покрытии, вызванные состоянием водопроектных сооружений.

Техническое состояние является основной характеристикой способности труб обеспечивать нормальный эксплуатационный режим, связанный с безопасным пропуском поездов с установленными скоростями и бесперебойным пропуском водотока через тело насыпи. Основными показателями технического состояния принято считать фактическую несущую способность элементов труб, а также степень развития различных нарушений гидравлических и других функций работы сооружений. В реальных условиях

современное техническое состояние искусственных сооружений, эксплуатируемых на железных дорогах, характеризуется наличием признаков, ограничивающих возможности повышения осевых и погонных нагрузок грузовых вагонов. Это, в свою очередь, является сдерживающим фактором повышения пропускной способности участков железных дорог. В соответствии для решения проблемы повышения эксплуатационной надежности водопропускных труб необходимо проведение дальнейших научных исследований.

Список литературы:

1. Djabbarov S.T., Mukarramov R.H. 3D skaneridan foyidalanib xavfli ekzogen geologik jarayonlarni kuzatish haqida. The scientific journal of vehicles and roads, 2021 No 2 p.50-58.
2. Abdualiyev Elyorbek Begaliyevich, Mirzahidova Ozoda Mirzabdulayebna, and Khamidov Mahsud Kamolovich. "STUDIES OF THE MODE OF OPERATION OF CULVERTS ON RAILWAY LINES." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 307-310.
3. Abdujabarov, A., Begmatov, P., Eshonov, F., Mekhmonov, M., & Khamidov, M. (2021). Influence of the train load on the stability of the subgrade at the speed of movement. In E3S Web of Conferences (Vol. 264, p. 02019). EDP Sciences.
4. Begmatov Nodir Ismoilovich, Muhammadiyev Nematjon Rahmatovich ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ РЕЛЬСОВОЙ НИТИ // TSTU. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-opredelenie-zhestkosti-relsovoy-niti> (дата обращения: 22.11.2022).
5. Абдуалиев Элёрбек Бегалиевич; Махамаджанов Шухрат Шавкатович, Аvezмурат Бекмуратович Ембергенов. "ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ НА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЯХ АО «ЎЗБЕКИСТАН ТЕМИР ЙЎЛЛАРИ»." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 411-415.

6. Rustamovich, Khalfin G., and Purtseladze I. Borisovna. "Use of a System for Determining the State of a Non-jointed Track to Ensure the Safety of Train Traffic." *JournalNX*, vol. 7, no. 05, 2021, pp. 242-245, doi:10.17605/OSF.IO/U3A2F.

7. Abdualiyev, Elyorbek Begaliyevich, and Auezmurat Bekmuratovich Embergenov. "HYDRAULIC CALCULATIONS OF CULVERTS ON THE HIGH-SPEED SECTION OF THE TASHKENT-SIRDARYA RAILWAY LINE." *Academic research in educational sciences* 2.4 (2021): 1964-1968.

8. Хальфин Гали-Аскар Рустамович, Пурцеладзе Ирина Борисовна Оценка погонного сопротивления продольному перемещению рельсовых плетей // *Universum: технические науки*. 2021. №6-2 (87).

9. Abdualiyev, Elyorbek Begaliyevich, Movjuda Mikhaliyovna Mirkhanova, and Shukhrat Shavkatovich Makhamadjonov. "CONDITION OF CULVERTS ON THE HIGH-SPEED SECTION OF THE TASHKENT-SYRDARYA RAILWAY LINE." *Academic research in educational sciences* 2.2 (2021): 1096-1101.

10. Umarov Xasan, Botirov Otanur THE ROLE OF CONSTRUCTION OF THE ANGREN-PAP RAILWAY LINE IN THE PLANS OF INTERNATIONAL TRANSPORT AND ECONOMIC RELATIONS // *Universum: технические науки*. 2021. №6-5 (87).